

إستبانه تقييم إدارة المخرجات والبيانات البحثية لدى المستويات الإدارية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين

D 1.1.4

Author(s)	Iyad AlAgha
DOI	10.5281/zenodo.801790
Document version and date	v.01, 06/01/2017
Dissemination level	Public

مقدمة

هذه الدراسة ضمن أحد الأنشطة لمشروع ROMOR الممول من قبل برنامج إراسموس بلس الأوروبي خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2019. الاستبيان الذي بين أيديكم تم وضعه تحت إشراف الجامعات الفلسطينية الشريكة في المشروع. نتائج هذا الاستبيان سوف تستخدم لإنشاء وتطوير مستودعات مؤسسية لحفظ المخرجات الرقمية للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتوفير التدريب المهني والأكاديمي وكذلك السياسات المؤسسية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وتنظيم استخدامها وتغذيتها بالمحتوى، مما يساهم في تعزيز الوصول إلى والإستفادة من نتائج البحث العلمي في فلسطين وزيادة تأثيرها على المستويين المحلي والدولي. يتم توزيع هذا الاستبيان إلى كل ممثل مؤسسة وهو بدوره يقوم بتوجيهه إلى الشخص أو الأشخاص الأنسب في المؤسسة.

نحن نشكركم بشدة مساعدتكم وتعاونكم معنا في تعبئة هذا الاستبيان والذي لن يستغرق أكثر من 15 دقيقة وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 15 فبراير، مع العلم أن جميع المعلومات المقدمة منكم ستبقى سرية وتستخدم فقط لأغراض الدراسة. كما يمكنكم تعبئة هذا الاستبيان بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي إن كنتم تفضلون ذلك:

<http://researchforms.iugaza.edu.ps/view.php?id=52161>

نشكركم على وقتكم الثمين وحسن تعاونكم. لأي استفسار نرجو التواصل مع مدراء المشروع في الجامعات الشريكة:

الجامعة الإسلامية: rradi@iugaza.edu.ps أو ialagha@iugaza.edu.ps

جامعة بيرزيت: yahya@birzeit.edu

جامعة القدس المفتوحة: yabuzir@qou.edu

جامعة فلسطين التقنية - خضوري: n.salman@ptuk.edu.ps

القسم الأول: البيانات الشخصية

1. اسم المؤسسة

- الجامعة الإسلامية
 جامعة بيرزيت
 جامعة القدس المفتوحة
 جامعة فلسطين التقنية - خضوري

2. اسم الكلية/ القسم/ الدائرة/ المركز:

3. الجنس:

- ذكر
 أنثى

4. ما طبيعة العمل الذي تقوم به في المؤسسة؟ اختر كل ما ينطبق:

- إداري
 مكتبي
 تطوير جمع البيانات (وصف البيانات، الفهرسة)
 الرقمنة (تحويل المواد والصور والملفات إلى صيغ رقمية)
 نظم المعلومات المكتبية
 الخدمات الفنية
 تخزين البيانات
 أرشفة البيانات
 المحافظة على استمرارية الوصول للمواد الرقمية
 أخرى. يرجى تحديد: _____

5. ما العبارة التي تصف بشكل دقيق الدور التي تتخذه في إدارة البيانات البحثية في المؤسسة؟ اختر كل ما ينطبق:

- إدارة صفحة البوابة الإلكترونية من الروابط للحصول على نصائح ومصادر مساعدة عن إدارة البيانات البحثية
 تقديم استشارات للباحثين متعلقة بإدارة البيانات البحثية
 تقديم نصائح تختص بخطط إدارة البيانات البحثية
 توعية الباحثين الجدد بطرق إدارة البيانات البحثية
 التعريف بالقضايا المتعلقة بالوصول المفتوح للبيانات والسياسات المتعلقة بإدارة البيانات.
 تقديم المشورة بشأن كيفية الإشارة للبيانات في الأبحاث
 تقديم خدمات وصف البيانات البحثية (metadata services)
 تشغيل مستودع البيانات
 القيام بمراجعة موارد المؤسسة المتعلقة بإدارة البيانات البحثية
 تعزيز الوعي بشأن مصادر البيانات التي يمكن إعادة استخدامها، مثل أرشيف البيانات المؤسسي.
 تقديم الدعم للبحث واسترجاع مصادر البيانات الخارجية
 تقديم المشورة بشأن قضايا حقوق التأليف والنشر / حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بإدارة البيانات البحثية
 تقديم المشورة بشأن ترخيص البيانات البحثية.
 القيام بأي أنشطة تتعلق بقضايا تأثير البيانات
 تقديم المشورة بشأن تحليل البيانات والتتقيب فيها
 تدريب طلبة الدراسات العليا على إدارة بيانات البحثية
 تدريب طلبة البكالوريوس على إدارة البيانات البحثية
 غير ذلك. يرجى التحديد: _____

القسم الثاني: المخرجات البحثية الرقمية

1. ما البرمجيات/الأجهزة التي تستخدم في مؤسستك لرقمنة المخرجات البحثية؟ اختر كل ما ينطبق:

- ماسحات ضوئية
- نظام الملفات
- برامج تحرير الوثائق (مثل وورد)
- برامج تحرير الصوت/الفيديو
- برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)
- أنظمة البريد الإلكتروني
- برمجيات مخصصة للمستودعات الرقمية
- أخرى. يرجى تحديد:

2. إذا كان ممكناً، يرجى تقدير حجم المواد الرقمية المخزنة والتي تتولى المؤسسة مسؤولية حفظها.

الحجم (بالجيجا بايت)			المادة الرقمية
بعد 5 سنوات	بعد سنين	حالياً	
			أوراق بحثية منشورة
			كتب
			فصول كتب
			رسائل ماجستير ودكتوراه
			تقارير فنية
			تقارير غير منشورة
			بيانات معالجة
			بيانات غير معالجة
			مواد تعليمية (ملاحظات محاضرات مثلاً)
			صوت
			فيديو
			غير ذلك، يرجى التحديد:

3. ما الصيغ الرقمية المستخدمة للمخرجات البحثية التي تتولى المؤسسة حفظها؟ اختر كل ما ينطبق:

- نص (.doc, .docx, .log, .rtf, .txt)
- شريحة بيانات (.wks, .xls)
- بيانات رقمية (.csv, .dat, .xml)
- مستندات (.pdf)
- صور (.bmp, .gif, .jpg, .png, .ps, .psd, .svg, .tif)
- بيانات إحصائية (Statistical/SAS, SPSS (.sav, .sdq, .spv)
- قواعد بيانات (.db, .mdb, .pdb, .sql)
- فيديو (.avi, .mov, .mp4)
- ملفات ويب (.html, .xhtml)
- صوت (.aiff, .mp3, .wav)
- Matlab (.m, .mat)

- ملفات تصميم بمساعدة الحاسوب (Computer aided design/CAD) (.dwg, .dxf, .pln)
- بيانات أنظمة جغرافية (.gpx, .kml)
- مخطوطات أو تراجم مخطوطات
- برمجيات مطورة
- غير ذلك. يرجى التحديد:

4. ما الطرق المستخدمة على مستوى المؤسسة لتخزين المخرجات البحثية الرقمية وما يرتبط بها من بيانات وملفات؟ اختر كل ما ينطبق:

- CD/DVD
- Flash drive/USB
- وسيلة تخزين سحابية (مثل Dropbox, Google Docs, Flickr, Amazon Cloud)
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز حاسوب مكتبي
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز حاسوب محمول
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز خادم للمؤسسة.
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز لكل دائرة/كلية/قسم
- مستودع تخزين داخلي (مثل Archivemata / Archivum / Duraspace)
- مستودع تخزين خارجي (مثل Protein Data Bank, Cambridge Structural Database, GitHub, Dryad, Figshare)
- تخزين المخرجات البحثية الرقمية هو مسؤولية الباحث أو المجموعة البحثية التي تمتلكها وليس المؤسسة.
- لا أعلم
- غير ذلك, يرجى التحديد:

5. هل يتم في مؤسستك إنشاء نسخ احتياطية من المخرجات البحثية المحفوظة؟

- نعم
- لا
- لا أعلم

القسم الثالث: توافر وإمكانية الوصول للمخرجات البحثية

1. إذا كان ممكناً، يرجى تحديد كيف توفر المؤسسة إمكانية الوصول لموادها الرقمية. اختر كل ما ينطبق:

المادة الرقمية	الموقع الإلكتروني للمؤسسة	أرشيف المؤسسة	سجلات مكتبة المؤسسة	المواقع الشخصية للباحثين	نظام إدارة محتوى	الوصول غير متاح	لا أعلم
أوراق بحثية منشورة							
كتب							
فصول كتب							
رسائل ماجستير ودكتوراه							
تقارير فنية							
تقارير غير منشورة							
بيانات معالجة							
بيانات غير معالجة							
مواد تعليمية							
صوت							
فيديو							

						غير ذلك, يرجى التحديد:
--	--	--	--	--	--	------------------------

2. إذا كان ممكناً, يرجى تحديد من خارج المؤسسة يستطيع الوصول لموادها الرقمية. اختر كل ما ينطبق:

المادة الرقمية	الجميع	العاملون بالمؤسسة فقط	العاملون بالمؤسسة وطلابها فقط	المستخدمون المصرح لهم فقط	الوصول غير متاح
أوراق بحثية منشورة					
كتب					
فصول كتب					
رسائل ماجستير ودكتوراه					
تقارير فنية					
تقارير غير منشورة					
بيانات معالجة					
بيانات غير معالجة					
مواد تعليمية					
صوت					
فيديو					
غير ذلك, يرجى التحديد:					

3. هل توفر المؤسسة خدمة إلكترونية للبحث والاستعلام في المخرجات البحثية الرقمية للمؤسسة؟

- نعم
 نعم, ولكن في جزء من المخرجات البحثية. يرجى التوضيح: _____
 لا
 لا أعلم

4. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم", ما نوع خدمة البحث التي توفرها المؤسسة حالياً؟

- بحث أساسي يسمح فقط بالبحث عن الكلمات المفتاحية داخل نص المادة
 بحث متقدم يسمح بتحديد خيارات بحث محددة مثل البحث في اسم المؤلف, نوع المادة, التاريخ وغيرها
 لا أعلم

5. هل توفر المؤسسة وصف لمخرجاتها البحثية الرقمية من خلال استخدام معايير وصف البيانات (metadata standards) بحيث يمكن العثور عليها من خلال البحث و أنظمة الوصول؟ اختر كل ما ينطبق:

"وصف البيانات البحثية" هنا تعني إضافة معلومات وصفية متعلقة بطريقة جمع البيانات وما تعنيه و هيكلتها وأي عمليات أو تغييرات تمت عليها لتسهيلها وتحليلها.

- نعم, باستخدام معايير محددة (سيتم التطرق للمعايير والأسئلة التالية)
 نعم, بشكل مستمر
 نعم, ولكن ليس بشكل مستمر
 لا
 لا أعلم

6. إذا كانت المؤسسة تستخدم معايير محددة لوصف نتائج البحوث الرقمية (metadata standards)، ما المعايير التي يتم استخدامها؟ اختر كل ما ينطبق:

- Dublin Core
- DDI (Data Documentation Initiative)
- EML (Ecological Metadata Language)
- ISO 19115 and FGDC-CSDGM (Federal Geographic Data Committee's Content Standard for Digital Geospatial Metadata) - for describing geospatial information
- MINSEQE (MINimal information about high throughput SEQuencing Experiments) - Genomics standard
- FITS (Flexible Image Transport System) - Astronomy digital file standard that includes structured, embedded metadata
- MIBBI - Minimum Information for Biological and Biomedical Investigations
- غير ذلك, يرجى التحديد:

7. إذا كانت الإجابة على السؤال رقم "5" في هذا القسم هي "نعم", من المسؤول عن إنشاء البيانات الوصفية (metadata) التي تصف المخرجات البحثية للمؤسسة؟ اختر كل ما ينطبق:

- المؤلف
- مكتبة المؤسسة
- دائرة/ مركز/ قسم البحث العلمي
- موظفو تكنولوجيا المعلومات
- الناشر
- شخص آخر. يرجى تحديد: _____
- لا أعلم

القسم الرابع: السياسات المؤسسية

1. هل لدى مؤسستك حالياً أي سياسات مكتوبة لإدارة المواد الرقمية؟

- نعم
- لا
- لا أعلم

2. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم"، هل تتضمن السياسة المكتوبة توجيهات لـ: (اختر كل ما ينطبق)؟

- الحصول على المواد في شكل رقمي
- تحويل المواد من الصيغة الورقية إلى صيغة رقمية
- الوصول
- التخزين
- النشر
- التحديث
- الترحيل
- قضايا النشر والتأليف
- لا أعلم

3. إذا كان ممكناً، يرجى تحديد من يمتلك حقوق التأليف والنشر للمواد الرقمية التالية؟ اختر كل ما ينطبق:

لا أعلم	جهة أخرى. يرجى التحديد:	الناشر	الممول الرئيسي	المؤسسة التي يعمل بها المؤلف	المؤلف	
						أوراق بحثية منشورة
						كتب
						فصول كتب
						رسائل ماجستير ودكتوراه
						تقارير فنية
						تقارير غير منشورة
						بيانات معالجة
						بيانات غير معالجة
						مواد تعليمية
						صوت
						فيديو

القسم الخامس: أنشطة إدارة البيانات البحثية

1. من المسؤول حالياً ضمن مؤسستك عن أنشطة إدارة البيانات البحثية التالية؟ اختر كل ما ينطبق:

لا أعلم	لا يوجد	غير ذلك. يرجى التحديد	موظفو تكنولوجيا المعلومات	مكتبة المؤسسة	دائرة/ قسم/ مركز البحث العلمي	الكلية التي تنبع لها البيانات البحثية	النشاط
							خطط إدارة البيانات البحثية (من ضمنها الأخلاقيات وإفادات الموافقة)
							توثيق البيانات البحثية (تصنيف, وصف, تحديد المصدر)
							الرفع
							التخزين
							النسخ الاحتياطي
							أمن البيانات, الحماية والخصوصية
							مشاركة أو عدم مشاركة المخرجات البحثية
							التدريب على خدمات إدارة البيانات البحثية

2. من منظور رؤية المؤسسة لمستقبل التنمية في إدارة البيانات البحثية، يرجى تحديد أوليات التطوير المستقبلي في كل من المجالات التالية:

الأولوية	أولوية منخفضة للسنوات الخمس القادمة	أولوية متوسطة للسنوات الخمس المقبلة	أولوية قصوى للسنوات الخمس المقبلة	مسؤولية أخرى في المؤسسة. يرجى التحديد.	لا أعلم
مزيد من التدريب والدعم لإدارة البيانات البحثية					
مزيد من السعة التخزينية					
التوافقية من منصات وأنظمة أخرى					
سهولة الاستخدام للبيانات					
سهولة الوصول للبيانات					
دعم الوصول المفتوح للبيانات					
توحيد وصف البيانات البحثية (استخدام معايير موحد)					
مساحة للعمل التعاوني					
المزيد من نطاق الاتصال الشبكي (Bandwidth)					
حلول محلية لإدارة البيانات البحثية					
أمن البيانات					
الحفظ الرقمي (Digital) (Preservation)					
دعم فني أفضل					
إرشادات أو سياسات أفضل للتعامل مع البيانات البحثية					
تضمين إدارة البيانات البحثية ضمن المهام الوظيفية					
توظيف أشخاص مؤهلين لمهام إدارة البيانات البحثية					
تضمين إدارة البيانات البحثية ضمن المناهج الدراسية					

3. ما الدعم الذي توفره المؤسسة للأكاديميين والباحثين للتعامل مع البيانات البحثية؟ الرجاء اختيار كل ما ينطبق:

- مساعدة مكتبية
- مساعدة فنية فيما يخص البنية التحتية (شبكات, اتصال بالإنترنت, صيانة إلخ)
- دعم خاص لإدارة البيانات (مثل معالجة البيانات، ووضع خطة لإدارة البيانات، إلخ)
- أرشفة البيانات
- مساحة تخزينية
- المشورة القانونية
- دورات تدريبية
- لا يوجد
- أخرى، يرجى تحديد:

القسم السادس: المستودعات الرقمية المؤسسية

1. هل تدير مؤسستك مستودع مؤسسي رقمي (Institutional Repository) تقوم من خلاله بأرشفة المواد الرقمية؟ المستودعات المؤسسية الرقمية تهدف إلى جمع وحفظ وتوزيع الإنتاج العلمي للمؤسسة، بما في ذلك المقالات العلمية والكتب والرسائل الجامعية الإلكترونية وأطروحات ووقائع المؤتمرات والتقارير الفنية، والمكتبة الرقمية.

- نعم
 لا
 لا أعلم

2. إذا كان لدى المؤسسة مستودع رقمي، هل هناك سياسة مكتوبة للمؤسسة تطلب من الأكاديميين والباحثين إيداع إنتاجهم البحثي في المستودع؟

- نعم
 لا
 لا أعلم

3. إذا كان لدى المؤسسة مستودع رقمي، من المسؤول عن عملية إيداع المواد الرقمية فيه؟ اختر كل ما ينطبق:

- الباحث أو المجموعة البحثية
 قسم/ دائرة البحث العلمي
 المكتبة المركزية للمؤسسة
 موظفو تكنولوجيا المعلومات
 قسم الأرشفة
 غير ذلك. يرجى التحديد:
 لا أعلم

4. إذا كان لدى المؤسسة مستودع رقمي، ما نوع الوصول للمواد الرقمية المتوفر عن طريق هذا المستودع؟

- وصول مفتوح للجميع من داخل أو خارج المؤسسة
 وصول مفتوح من داخل المؤسسة، ومقيد من خارج المؤسسة
 وصول مفتوح من داخل المؤسسة، ولا وصول من خارج المؤسسة
 وصول مقيد للجميع
 لا أعلم
 غير ذلك. يرجى التحديد:

5. ما رأيك في العبارة التالية: "يجب أن تكون النتائج البحثية لمؤسستي متاحة الوصول مجاناً من خلال مستودع رقمي خاص بالمؤسسة"؟

- أوافق بشدة
 أوافق
 محايد
 لا أوافق
 لا أوافق بشدة
يرجى منك تفسير إجابتك:

6. إذا كانت المؤسسة لديها، أو تخطط لإنشاء، مستودع رقمي مفتوح الوصول، ما أنواع المواد التي يمكن الاحتفاظ بها وإتاحة الوصول إليها من خلال المستودع الرقمي؟ اختر كل ما ينطبق:

- الأوراق البحثية المنشورة
- الكتب
- فصول الكتب
- رسائل الدكتوراة والماجستير
- التقارير الفنية
- التقارير غير المنشورة
- البيانات المعالجة
- البيانات غير المعالجة
- ملفات صوتية
- ملفات فيديو
- مواد تعليمية (ملاحظات محاضرات مثلاً)
- غير ذلك. أرجو التحديد: _____